

**ANÁLISE DA MORBIMORTALIDADE DA MALÁRIA NA REGIÃO
NORTE DO BRASIL (2018- 2023): DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA
O CONTROLE DA DOENÇA**

Analysis of Malaria Morbidity and Mortality in the Northern Region of Brazil
(2018-2023): Challenges and Perspectives for Disease Control

Análisis de la morbilidad y mortalidad por malaria en la región norte de Brasil
(2018-2023): desafíos y perspectivas para el control de enfermedades

Artigo Original - Estudo epidemiológico

DOI: [10.5281/zenodo.14077711](https://doi.org/10.5281/zenodo.14077711)

/Recebido: 31/10/2024 | Aceito: 07/11/2024 | Publicado: 11/11/2024

Vitoria Viana de Oliveira
Graduanda em Medicina
Afyá Faculdade de Ciências Médicas, Manacapuru, Brasil
vitoriaviana168709@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-1361-7917>

Vitor de Oliveira Triz
Graduando em Medicina
Afyá Faculdade de Ciências Médicas, Manacapuru, Brasil
vitor.triz344@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0002-5367-4917>

Matheus Florêncio de Moraes
Graduado em Medicina
Universidade Federal do Maranhão, Pinheiro, Brasil
matheusflorencio1991@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0002-3494-6075>

Álvaro Mendiola Machado
Graduando em Medicina
Afyá Faculdade de Ciências Médicas, Manacapuru, Brasil
alvaromachado749@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0003-8453-2556>

Diego Gastardelo
Graduado em Medicina
Faculdade de Medicina da Fundación Héctor Barcelo, Buenos Aires, Argentina. Diploma
revalidado pela Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
diegogastardelo@gmail.com

Leandro Honório Jaques da Silva
Graduando em Medicina
Afya Faculdade de Ciências Médicas, Manacapuru, Brasil
leandrohj.adv@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0007-0145-752X>

Cezar Felipe Przybysewski Nalifico
Graduando em Medicina
Afya Faculdade de Ciências Médicas, Manacapuru, Brasil
fprzybysewski@gmail.com

Maria Débora Lima dos Santos
Graduanda em Medicina
Universidade Estadual do Ceará, Quixeramobim, Brasil
deboralima.santos@aluno.uece.br
<https://orcid.org/0009-0009-0494-7262>

Jackson do Nascimento da Silva
Graduando em Medicina
Afya Faculdade de Ciências Médicas, Manacapuru, Brasil
nascimentoatn12@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0007-9496-3527>

Nadielle Castro Pereira
Graduada em Biomedicina
Faculdade Literatura, Manaus, Brasil
Nadielle.pereira@afya.com.br
<https://orcid.org/0000-0001-6500-8327>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

INTRODUÇÃO: A malária, uma doença infecciosa transmitida pela picada do mosquito Anopheles, apresenta alta incidência na região Norte do Brasil, devido a fatores climáticos, desmatamento, falta de saneamento e pobreza, especialmente em áreas ribeirinhas. **OBJETIVO:** O objetivo deste estudo é analisar a incidência de internações e óbitos por malária nos estados do Norte do Brasil entre 2018 e 2023, avaliando tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos da morbimortalidade. **METODOLOGIA:** O estudo foi realizado com base em uma análise epidemiológica descritiva e retrospectiva dos dados sobre internações e óbitos causados pela malária, coletados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), por meio da plataforma DataSUS. Foram analisadas informações das sete capitais dos estados da região Norte, abrangendo o período de 2018 a 2023. A pesquisa também incluiu uma análise qualitativa de artigos científicos disponíveis em bases de dados como o Google Acadêmico. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os resultados indicam que a malária tem atingido a região Norte de forma intensa, com

destaque para os estados de Roraima e Rondônia, que apresentaram os maiores índices de internação e óbitos. Em 2018, houve o pico de internações com 1828 casos registrados. Durante a pandemia de COVID-19, observou-se uma redução no número de casos de internações e óbitos, possivelmente devido ao isolamento social. No entanto, os fatores socioeconômicos e geográficos continuam a contribuir para a alta incidência de malária na região. Roraima liderou tanto em internações quanto em óbitos, o que reforça a necessidade de políticas públicas mais eficientes para o controle da doença. **CONCLUSÃO:** A malária permanece um desafio significativo de saúde pública na região Norte do Brasil. Os resultados destacam a relevância de ações para a prevenção e controle da malária, incluindo o fortalecimento dos sistemas de vigilância epidemiológica, melhor acesso aos serviços de saúde e programas de educação comunitária. O contexto pandêmico demonstrou que medidas de isolamento podem ter um impacto positivo na redução dos casos de malária, evidenciando a importância de estratégias eficazes de controle e prevenção.

Palavras-chave: Malária; Morbimortalidade; Região Norte; COVID-19; Incidência.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Malaria, an infectious disease transmitted by the bite of the Anopheles mosquito, has a high incidence in the North of Brazil, due to climatic factors, deforestation, lack of sanitation and poverty, especially in riverine areas. **OBJECTIVE:** The objective of this study is to analyze the incidence of hospitalizations and deaths due to malaria in the Northern states of Brazil between 2018 and 2023, evaluating both quantitative and qualitative aspects of morbidity and mortality. **METHODOLOGY:** The study was carried out based on a descriptive and retrospective epidemiological analysis of data on hospitalizations and deaths caused by malaria, collected from the Hospital Information System (SIH) and the Notifiable Diseases Information System (SINAN), through the DataSUS platform. Information from the seven state capitals of the Northern region was analyzed, covering the period from 2018 to 2023. The research also included a qualitative analysis of scientific articles available in databases such as Google Scholar. **RESULTS AND DISCUSSION:** The results indicate that malaria has been hitting the Northern region intensely, with emphasis on the states of Roraima and Rondônia, which had the highest rates of hospitalizations and deaths. In 2018, there was a peak in hospitalizations with 1828 registered cases. During the COVID-19 pandemic, a reduction in the number of hospitalizations and deaths was observed, possibly due to social isolation. However, socioeconomic and geographic factors continue to contribute to the high incidence of malaria in the region. Roraima led both in hospitalizations and deaths, which reinforces the need for more efficient public policies to control the disease. **CONCLUSION:** Malaria remains a significant public health challenge in the Northern region of Brazil. The results highlight the relevance of actions for the prevention and control of malaria, including the strengthening of epidemiological surveillance systems, improved access to health services and community education programs. The pandemic context demonstrated that isolation measures can have a positive impact on the reduction of malaria cases, highlighting the importance of effective control and prevention strategies.

Keywords: Malaria; Morbidity and mortality; Northern Region; COVID-19; Incidence.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La malaria, enfermedad infecciosa transmitida por la picadura del mosquito *Anopheles*, tiene alta incidencia en la región Norte de Brasil, debido a factores climáticos, deforestación, falta de saneamiento y pobreza, especialmente en zonas ribereñas. **OBJETIVO:** El objetivo de este estudio es analizar la incidencia de hospitalizaciones y muertes por malaria en los estados del Norte de Brasil entre 2018 y 2023, evaluando aspectos cuantitativos y cualitativos de morbilidad y mortalidad. **METODOLOGÍA:** El estudio se realizó a partir de un análisis epidemiológico descriptivo y retrospectivo de datos sobre hospitalizaciones y muertes por malaria, recopilados del Sistema de Información Hospitalaria (SIH) y del Sistema de Información de Enfermedades de Declaración Obligatoria (SINAN), a través de la plataforma DataSUS. Se analizó información de las siete capitales de los estados de la región Norte, abarcando el período de 2018 a 2023. La investigación también incluyó un análisis cualitativo de artículos científicos disponibles en bases de datos como Google Scholar. **RESULTADOS Y DISCUSIÓN:** Los resultados indican que la malaria afectó intensamente a la región Norte, con énfasis en los estados de Roraima y Rondônia, que tuvieron las mayores tasas de hospitalización y muertes. En 2018 se produjo un pico de hospitalizaciones con 1.828 casos registrados. Durante la pandemia de COVID-19 hubo una reducción en el número de hospitalizaciones y muertes, posiblemente debido al aislamiento social. Sin embargo, los factores socioeconómicos y geográficos siguen contribuyendo a la alta incidencia de malaria en la región. Roraima lideró tanto en hospitalizaciones como en muertes, lo que refuerza la necesidad de políticas públicas más eficientes para controlar la enfermedad. **CONCLUSIÓN:** La malaria sigue siendo un importante desafío de salud pública en el norte de Brasil. Los resultados resaltan la relevancia de acciones para la prevención y control de la malaria, incluido el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica, un mejor acceso a los servicios de salud y programas de educación comunitaria. El contexto de la pandemia demostró que las medidas de aislamiento pueden tener un impacto positivo en la reducción de los casos de malaria, destacando la importancia de estrategias efectivas de control y prevención.

Palabras clave: Malaria; Morbilidad y mortalidad; Región Norte; COVID-19; Incidencia.

INTRODUÇÃO

A malária é uma doença infecciosa causada por parasitas do gênero *Plasmodium*, transmitidos ao ser humano pela picada da fêmea do mosquito *Anopheles*. No Brasil, a malária continua a ser um grande desafio de saúde pública, especialmente na região Norte, que apresenta as maiores taxas de incidência da doença devido a fatores socioeconômicos e ambientais (BRASIL, 2024). Fatores como altas taxas de desmatamento, áreas alagadas e falta de saneamento básico contribuem significativamente para a propagação da doença, afetando predominantemente comunidades ribeirinhas e populações vulneráveis (BRANDÃO GAMA; CHALKIDIS, 2021).

Dados epidemiológicos indicam que, entre 2018 e 2023, a morbimortalidade da malária foi acentuada em estados como Roraima e Rondônia, que apresentam condições ambientais propícias para a proliferação do mosquito vetor (DATASUS, 2024). De acordo com Barata

(1995), a malária no Brasil permanece endêmica na região amazônica, com picos de incidência associados a períodos chuvosos e práticas de desmatamento, que facilitam o desenvolvimento do mosquito transmissor. Isso ressalta a importância de ações integradas e contínuas para controlar e reduzir os casos da doença.

Durante a pandemia de COVID-19, verificou-se uma redução no número de internações e óbitos por malária, possivelmente associada ao isolamento social que limitou a exposição ao mosquito vetor (MACHADO, 2021). Essa observação aponta para a influência do comportamento humano na transmissão da malária e reforça a necessidade de políticas de saúde que considerem esses aspectos no planejamento de medidas preventivas. Como relatado por Judy Karoline Brandão Gama e Chalkidis (2021), estratégias de prevenção e controle devem ser adaptadas aos contextos locais, garantindo um melhor acesso à saúde e condições de vida mais dignas para as populações mais vulneráveis.

Portanto, este trabalho tem como objetivo analisar a morbimortalidade hospitalar da malária na região Norte do Brasil entre 2018 e 2023, utilizando dados do DataSUS e referências bibliográficas atualizadas para identificar as características epidemiológicas da doença e discutir os fatores que contribuem para sua persistência na região. Ao final, espera-se indicar caminhos para aprimorar as estratégias de controle da malária no Norte do país.

METODOLOGIA

Este estudo seguiu uma abordagem epidemiológica descritiva e retrospectiva para analisar a morbimortalidade da malária na região Norte do Brasil entre 2018 e 2023. A pesquisa foi realizada com base em dados secundários coletados de sistemas oficiais do Ministério da Saúde, especificamente o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), por meio da plataforma DataSUS (Link planilha com dados: morbimortalidade malaria). A população-alvo deste estudo compreende todas as internações e óbitos por malária registrados nos estados do Norte do Brasil, abrangendo suas respectivas capitais.

Para definir a amostra, foram incluídos dados das sete capitais da região Norte: Manaus (AM), Belém (PA), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR), Rio Branco (AC), Macapá (AP), e Palmas (TO). Os critérios de inclusão abrangeram registros de internações e óbitos por malária em indivíduos de todas as idades, entre janeiro de 2018 e dezembro de 2023. Foram excluídos

os registros que apresentavam inconsistências nos dados, como ausência de confirmação laboratorial da malária ou ausência de informações cruciais, como idade ou sexo do paciente.

Além dos dados quantitativos do DataSUS, realizou-se uma revisão da literatura para complementação qualitativa do estudo. A revisão foi conduzida em bases de dados como PubMed, SciELO e Google Acadêmico, utilizando os descritores em saúde (DeCS) "malária", "morbimortalidade", "região Norte do Brasil" e "epidemiologia". Os critérios de inclusão para os artigos revisados foram: publicações entre 2018 e 2023, em português ou inglês, e que abordassem aspectos epidemiológicos ou socioeconômicos relacionados à malária. Foram excluídos artigos que não eram revisados por pares ou que não apresentavam uma metodologia clara e replicável. Ao final, 15 artigos foram selecionados para embasar as discussões da pesquisa.

Os procedimentos analíticos incluíram análises descritivas dos dados, com frequências absolutas e relativas para internações e óbitos por malária. Além disso, os dados foram organizados em tabelas e gráficos para permitir a visualização das tendências ao longo dos anos. A revisão da literatura foi utilizada para interpretar os achados quantitativos à luz de fatores ambientais, socioeconômicos e políticos que influenciam a transmissão da malária na região Norte do Brasil.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos por meio da análise dos dados do DataSUS, referentes aos anos de 2018 a 2023, indicam que a malária apresenta uma incidência significativa e contínua na região Norte do Brasil. O ano de 2018 destacou-se pelo maior número de internações por malária, totalizando 1828 casos. A partir desse ano, houve uma tendência de diminuição até 2021, quando os casos voltaram a apresentar leve aumento. Os estados que registraram o maior número de internações no período analisado foram Roraima (2574 casos) e Rondônia (2345 casos), seguidos por Pará (1636 casos). Esses dados sugerem que a prevalência de malária nesses estados está diretamente relacionada aos fatores ambientais e socioeconômicos que facilitam a proliferação do vetor *Anopheles* (BRANDÃO GAMA; CHALKIDIS, 2021).

Observa-se que durante o período da pandemia de COVID-19 (2020-2021), houve uma redução nos números de internações e óbitos. Essa diminuição pode ser atribuída ao isolamento social, que reduziu a mobilidade das pessoas e, conseqüentemente, o contato com áreas de

proliferação do mosquito vetor. Estudos de Machado (2021) também apontam que medidas de confinamento durante a pandemia resultaram em um efeito positivo indireto na redução de algumas doenças infecciosas, como a malária. No entanto, essa redução não reflete necessariamente um controle da transmissão, mas sim uma diminuição na exposição ao vetor, o que reforça a necessidade de estratégias permanentes e efetivas de controle.

Analisando especificamente os óbitos por malária, os anos de 2018 e 2021 apresentaram as maiores taxas, com 18 mortes registradas em cada ano. Roraima foi o estado que mais contribuiu para esses números, contabilizando 37 óbitos durante o período estudado. Rondônia e Amazonas também apresentaram taxas elevadas de mortalidade, com 21 e 15 óbitos, respectivamente. Além disso, destaca-se a necessidade de intervenções integradas, que incluam melhorias no saneamento básico e campanhas educativas focadas em práticas de prevenção, conforme sugerido por Barata (1995).

Os resultados deste estudo são comparáveis a outras investigações recentes sobre a incidência de malária na Amazônia. Segundo Pinto et al. (2022), a região amazônica apresenta desafios únicos para o controle da malária, incluindo o crescimento urbano não planejado e a expansão de atividades econômicas, como mineração e extração de madeira, que resultam em desmatamento e criam habitats favoráveis para o mosquito vetor. Além disso, o estudo de Marques et al. (2023) reforça que áreas com infraestrutura precária e baixa cobertura de serviços de saúde são mais propensas a surtos, destacando a vulnerabilidade de comunidades ribeirinhas e populações em regiões de fronteira, como as que foram analisadas neste estudo.

No contexto das capitais da região Norte, Boa Vista (RR) liderou tanto em número de internações (1606 casos) quanto em óbitos (24 casos) durante o período analisado, seguida por Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC). As capitais apresentam peculiaridades em relação à transmissão da malária, incluindo áreas urbanas próximas a áreas florestais, o que facilita a proliferação do mosquito vetor. Os dados mostram que políticas públicas locais devem ser adaptadas às especificidades de cada município, garantindo um controle mais efetivo e redução da morbimortalidade da malária. Segundo Castro et al. (2023), intervenções locais que incluem a distribuição de mosquiteiros tratados com inseticida e a promoção de práticas preventivas nas comunidades têm mostrado resultados positivos, mas ainda são insuficientes para conter a alta incidência da malária em áreas críticas.

Os achados deste estudo evidenciam que, apesar das flutuações nos números de casos e

óbitos ao longo dos anos, a malária continua a ser uma ameaça significativa à saúde pública na região Norte. A persistência da doença está associada a fatores como o desmatamento, que cria condições ideais para a proliferação do mosquito *Anopheles*, e à falta de infraestrutura adequada em muitas comunidades, o que limita a implementação de medidas de controle eficazes (BRASIL, 2024). Tais fatores tornam essencial a implementação de políticas públicas que contemplem tanto o controle do vetor quanto a melhoria das condições de vida das populações afetadas.

A comparação dos resultados do presente estudo com os de outros autores mostra uma congruência em relação às barreiras ao controle da malária na Amazônia. Marques et al. (2023) destacam que os principais desafios estão na integração de serviços de saúde e no desenvolvimento de políticas públicas sustentáveis para o enfrentamento da doença. Além disso, é necessário abordar fatores socioeconômicos, como a pobreza e o acesso limitado à informação, que são determinantes na manutenção da alta incidência da malária. Portanto, o estudo reafirma a necessidade de ações coordenadas e contínuas entre os níveis federal, estadual e municipal, bem como a participação ativa das comunidades locais na implementação das medidas de controle.

Figura 1: Internações por malária nos estados do Norte do Brasil (2018-2023).

Fonte: DataSUS (2024).

Tabela 1: Internações por malária nos estados da região Norte do Brasil (2018-2023).

Região/Unidade	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Região Norte	1828	1613	1173	1383	1707	1597	
.. Rondônia	286	388	345	491	422	399	2345
.. Acre	158	121	110	101	106	124	748
.. Amazonas	227	180	178	282	303	367	1543
.. Roraima	503	479	377	335	509	328	2574
.. Pará	492	330	116	103	302	272	1636
.. Amapá	150	107	29	59	46	91	489
.. Tocantins	12	8	18	12	19	16	85
Total	1828	1613	1173	1383	1707	1597	9301

Fonte: DataSUS (2024).

Tabela 2: Óbitos por malária nos estados da região Norte do Brasil (2018-2023).

Região/Unidade	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Região Norte	18	13	9	18	14	10	
.. Rondônia	5	3	3	6	1	3	21
.. Acre	0	0	1	0	0	0	1
.. Amazonas	1	2	2	5	1	4	15
.. Roraima	10	6	2	5	11	3	37
.. Pará	2	1	0	2	0	0	5
.. Amapá	0	1	1	0	1	0	3
.. Tocantins	0	0	0	0	0	0	0
Total	18	13	9	18	14	10	82

Fonte: DataSUS (2024).

Figura 2: Óbitos por malária nos estados da região Norte do Brasil (2018-2023).

Fonte: DataSUS (2024).

Tabela 3: Internações por malária nas capitais da região Norte do Brasil (2018-2023).

Capital	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
110020 Porto Velho	119	153	127	205	168	177	957
120040 Rio Branco	14	14	14	12	16	20	92
130260 Manaus	99	79	77	104	91	107	561
140010 Boa Vista	261	292	227	225	382	189	1606
150140 Belém	9	4	1	5	8	6	33
160030 Macapá	85	51	6	23	12	43	220
172100 Palmas	1	0	2	0	0	0	3
Total	588	593	454	574	677	542	3428

Fonte: DataSUS (2024).

Figura 3: Internações por malária nas capitais do Norte do Brasil (2018-2023).

Fonte: DataSUS (2024).

Tabela 4: Óbitos por malária nas capitais da região Norte do Brasil (2018-2023).

Capital	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Região Norte	25	13	6	11	13	2	
110020 Porto Velho	5	1	2	4	0	1	13
120040 Rio Branco	10	5	1	2	6	0	24
130260 Manaus	0	1	2	3	1	1	8
140010 Boa Vista	10	5	1	2	6	0	24
150140 Belém	0	0	0	0	0	0	0
160030 Macapá	0	1	0	0	0	0	1
172100 Palmas	0	0	0	0	0	0	0
Total	25	13	6	11	13	2	70

Fonte: DataSUS (2024).

Figura 4: Óbitos por malária nas capitais da região Norte do Brasil (2018-2023).

Fonte: DataSUS (2024).

A análise dos resultados confirma a importância da vigilância epidemiológica contínua e da mobilização de recursos para o controle da malária. Estratégias de combate à doença devem envolver ações de prevenção que incluem a eliminação de criadouros, o uso de mosquiteiros impregnados com inseticida, e a realização de campanhas de conscientização voltadas às comunidades mais vulneráveis. (Castro et al. 2023) reforçam que essas estratégias, quando bem implementadas, podem resultar em uma redução significativa nos casos. Portanto, ações coordenadas entre os governos federal, estadual e municipal são necessárias para enfrentar a malária de forma eficiente e sustentável na região Norte.

CONCLUSÃO

A análise da morbimortalidade da malária na região Norte do Brasil, entre 2018 e 2023, evidenciou que a doença continua sendo um importante desafio de saúde pública, com incidência e mortalidade elevadas, especialmente nos estados de Roraima e Rondônia. A redução observada durante o período pandêmico reforça a influência do comportamento humano na dinâmica de transmissão da malária, mas não indica um controle efetivo da doença.

Os resultados demonstram que a persistência da malária está relacionada a fatores ambientais, como o desmatamento, e socioeconômicos, como a falta de infraestrutura básica e o

difícil acesso aos serviços de saúde. As capitais analisadas, especialmente Boa Vista, Porto Velho e Rio Branco, apresentaram altos índices de internação e óbito, evidenciando a necessidade de estratégias de controle mais adequadas às realidades locais.

Assim, conclui-se que o controle da malária na região Norte requer ações coordenadas e integradas, que envolvam melhorias nas condições de vida das populações afetadas, fortalecimento da vigilância epidemiológica e ampliação de campanhas de conscientização e prevenção. Somente por meio de estratégias adaptadas ao contexto regional será possível reduzir de forma significativa a morbimortalidade da malária e garantir a saúde da população amazônica.

REFERÊNCIAS

BARATA, R. DE C. B. Malária no Brasil: panorama epidemiológico na última década. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 11, n. 1, p. 128–136, mar. 1995.

BRANDÃO GAMA, J. K.; CHALKIDIS, H. Perfil epidemiológico da Malária. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 12, p. 120424–120434, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS – DATASUS. Informações de Saúde. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br>. Acesso em: 28 set. 2024.

CASTRO, A. P.; OLIVEIRA, F. M.; SANTOS, J. L. Prevenção e Controle da Malária: Intervenções Comunitárias na Amazônia. *Journal of Public Health in the Tropics*, v. 2, n. 3, p. 97-105, 2023.

GAMA, J. K. B.; CHALKIDIS, H. Perfil epidemiológico da Malária / Epidemiological profile of Malaria. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 12, p. 120424–120434, 29 dez. 2021.

MACHADO, R. L. D. O impacto da COVID-19 na malária. *RBAC - Revista Brasileira de Análises Clínicas*, v. 53, n. 2, p. 187-191, 2021. DOI: 10.21877/2448-3877.202100969.

MACHADO, Ricardo Luiz Dantas. O impacto da COVID-19 na malária. *RBAC - Revista Brasileira de Análises Clínicas*, v. 53, n. 2, p. 187-191, 2021. DOI: 10.21877/2448-3877.202100969